

Estrategia de estimulación del talento pedagógico y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes

Strategy for stimulating pedagogical talent and its connection with the student assistant movement

Yoetsy Fernández González

✉ yoetsy1987@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-1336-0334>

Estrella García Quintero

✉ garciaquintero2112@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-9082-8156>

Janny María Vera Toledo

✉ janny.vera@reduc.edu.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-1008-3474>

Universidad de Camagüey, Cuba.

Resumen

El proceso de formación profesional en el contexto cubano revela la necesidad de un proceso integral, por parte de los docentes universitarios, en el que se desarrollen y estimulen las potencialidades de los estudiantes de carreras pedagógicas con talento pedagógico. Por lo planteado anteriormente este trabajo proviene de los resultados obtenidos en la investigación que tuvo como objetivo: valorar la factibilidad de la estrategia pedagógica de la estimulación del talento pedagógico en la formación profesional desde su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes. Se emplearon métodos de los niveles teórico y empírico: análisis-síntesis, inductivo-deductivo, análisis documental, encuestas, entrevistas y observación. Para ello se propone una estrategia pedagógica dirigida a la estimulación del talento pedagógico destinada a las carreras pedagógicas de la Universidad de Camagüey, la cual se estructura en las siguientes etapas: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Cuenta con diferentes vías que posibilitan la estimulación del talento pedagógico en las carreras pedagógicas y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes.

Palabras clave: alumnos ayudantes, estimulación, formación profesional, talento pedagógico

Abstract

The professional training process in the Cuban context reveals the need for a comprehensive approach by university professors, in which the potential of pedagogical career students with pedagogical talent is developed and stimulated. Based on the above, this work stems from the results obtained in research aimed at assessing the feasibility of a pedagogical strategy for stimulating pedagogical talent in professional training through its connection with the Student Assistant Movement. Methods from both theoretical and empirical levels were employed, including analysis-synthesis, inductive-deductive reasoning, document analysis, surveys, interviews, and observation. To this end, a pedagogical strategy aimed at stimulating pedagogical talent, designed for pedagogical programs at the University of Camagüey, is proposed. This strategy is structured in the following stages: diagnosis, planning, implementation, and evaluation. It includes various pathways that enable the stimulation of pedagogical talent in pedagogical programs and its connection with the Student Assistant Movement.

Keywords: student assistants, professional training, pedagogical talent, stimulation

Introducción

La educación cubana en relación con la formación docente desde finales del siglo XX hasta la actualidad, experimenta transformaciones que trascienden hasta la formación de docentes. En la actual situación económica, política y social que vive el mundo y los países, que como Cuba se esfuerzan por alcanzar el desarrollo, se requiere de preparar docentes competentes, capaces de desarrollar su labor con iniciativa, creatividad y talento, comprometidos con el encargo social que le corresponde en la formación integral de las nuevas generaciones.

Al respecto Baluja (2025), Ministro de Educación Superior en Conferencia impartida sobre los desafíos actuales de este Ministerio en el Evento Internacional de Pedagogía afirmó:

El Ministerio de Educación Superior tiene nueve objetivos estratégicos, el primero de los cuales es la formación integral de profesionales. Fomentar las competencias de los pilares que componen el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e

innovación es extremadamente importante. La transformación digital, el fortalecimiento de la gestión de la ciencia, el vínculo universidad sociedad y la retención del capital humano son retos que enfrentamos. (p.2)

Para el logro de este propósito es preciso transformar la concepción pedagógica de los docentes, en aras de aprovechar las potencialidades del modelo de formación y utilizar nuevos estilos y métodos de trabajo, de modo que se propicie la estimulación del talento pedagógico en los alumnos para el logro de un desempeño profesional eficiente. Sin embargo, en la formación profesional de los alumnos de carreras pedagógicas, se requiere atender con prioridad el desarrollo del talento.

En el artículo se asume el concepto de talento en la formación profesional dado por Pérez (2005) como aporte teórico de su tesis doctoral, quien concibe:

El talento en la formación profesional como una forma de funcionamiento de la personalidad, que se expresa en una orientación hacia la creación y un aprendizaje estratégico y creador resultado de la implicación del alumno en una esfera de su actividad profesional; cuya formación y desarrollo está condicionado por las exigencias de los contextos que resultan desarrolladores del talento en la formación profesional. (p.23)

Para el logro de este propósito es preciso transformar la concepción pedagógica de los docentes, en aras de aprovechar las potencialidades del modelo de formación y utilizar nuevos estilos y métodos de trabajo, de modo que se propicie la estimulación del talento pedagógico en los alumnos para el logro de un desempeño profesional eficiente. Sin embargo, en la formación profesional de los alumnos de carreras pedagógicas, se requiere atender con prioridad el desarrollo del talento.

Este proceso se concibe de manera integral, vinculan lo académico con lo práctico y reconocen el trabajo metodológico como un espacio importante y necesario en el proceso donde los docentes comparten sus saberes y aprenden nuevas prácticas. El proceso formativo del alumno ayudante es complejo, requiere de la guía de un profesor tutor designado y del resto de los profesores del colectivo de año académico que interactúan con ellos.

Ortiz et al. (2013) abordan que:

La Educación Superior tiene la misión de formar profesionales altamente calificados, capaces una vez graduados, de desempeñarse exitosamente en su profesión. Para el cumplimiento de dicha misión, el proceso pedagógico en las universidades debe estimular al máximo el desarrollo de todas las potencialidades que tienen todos los alumnos desde su formación inicial. (p.5)

Lo anterior hace reflexionar, si el proceso pedagógico que se desarrolla en la actualidad en las universidades estimula al máximo las potencialidades y habilidades profesionales de los alumnos pues constituye una realidad, que este elemento representa un factor fundamental para favorecer la calidad del egresado y de su desempeño eficiente en la práctica educativa. Por lo que el estudio de esta temática es de vital importancia para el perfeccionamiento del proceso de formación del profesional.

La revisión del actual Reglamento Docente Metodológico de la Educación R/M 47/22, permitió revelar que en el mismo se constata de manera explícita el tratamiento al talento pedagógico con los alumnos ayudantes, considerados los de mayores posibilidades para su desempeño como docentes eficientes y futuros investigadores. Al igual se explica el procedimiento a seguir con los alumnos de alto aprovechamiento docente como futura reserva científica del país.

Rosario et al. (2025) del proceso de formación profesional de los alumnos ayudantes al respecto expresan:

El proceso de formación de un profesional de perfil amplio, debe tributar al desarrollo de las habilidades profesionales necesarias para solucionar los problemas profesionales del contexto, y promover el desarrollo individual y social del sujeto. La formación pedagógica de los alumnos ayudantes que ejercen la docencia en las universidades que no tienen perfil pedagógico, es una práctica antigua y ha sido un proceso que se trabaja de diferentes maneras. Considerando al estudiante un agente activo de su aprendizaje capaz de autogestionárselo y aprovechando la práctica docente como un espacio de aprendizaje. (p.12)

El talento, desde sus orígenes en el ámbito internacional, ha sido estudiado por diversos

investigadores, quienes lo vinculan con la creatividad y el talento (Tourón, 2010; Benito, 2011; Lozano, 2013; Bellido, 2015; Marina, 2015). Estos autores enfatizan que el talento no se manifiesta obligatoriamente en la infancia, sino que depende del área donde se evidencie sus potencialidades y a su vez este puede ser educado y estimulado. En Cuba, el estudio sobre el desarrollo del talento en la educación ha sido abordado por varios investigadores, obteniendo resultados valiosos (Pérez, 2005; Cabrera, 2011; Oviedo, 2012; Ortiz, et al., 2013; Castro, 2014; Leyva, 2016), quienes destacan sus relaciones con la creatividad y con la inteligencia.

La literatura sobre el fenómeno del talento pedagógico es proximal. Al decir de Fuentes et al. (2013), no existe estado del arte referido a ese tipo particular de talento. Sin embargo, existe una gran y dispersa información en torno al talento académico que podría, de modo hipotético incluir, características especiales de una persona con talento pedagógico o docente. El estudio del talento pedagógico en general, se encuentra aún en elaboración. Es por esto de gran valor el estudio de este tema para la formación de los estudiantes de carreras pedagógicas.

En este sentido, Costenla (2022) aborda que:

La mejora de la calidad educativa se puede lograr al mismo tiempo que se mejora la actividad innovadora del docente. Por lo tanto, se entendería que la clave para una sociedad próspera dependerá de revitalizar el sistema educativo. Para que la innovación tenga sentido se necesitará de un ejercicio profesional que cuente con una mejora continua y recursos disponibles para la preparación del futuro docente. (p.2)

En la Disciplina Formación Pedagógica General, se imparte la asignatura Psicología, la cual constituye una ciencia imprescindible para el trabajo del educador. Ella aporta elementos teóricos sobre la inteligencia, la creatividad y el talento para la correcta dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje que se imparte en todas las carreras pedagógicas de las universidades, pero no resultan suficientes.

En la práctica pedagógica, a partir de la aplicación de entrevistas a alumnos y docentes de 2do año de las carreras pedagógicas, además de la realización de observaciones a clases, el análisis documental, se obtienen resultados fácticos preliminares, que evidencian el estado

de la estimulación al talento pedagógico y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes, en este sentido se destaca:

- Insuficiente preparación de los docentes para reconocer o identificar los estudiantes con talento pedagógico y del movimiento de alumnos ayudantes.
- Escasa atención a las diferencias individuales de este tipo de alumno, desde la clase.
- Limitadas acciones desde el consejo docente, la carrera, disciplinas, hasta el colectivo de año académico para la estimulación del talento pedagógico y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes.
- Los docentes atribuyen el talento pedagógico a los alumnos de alto aprovechamiento, sin advertir la posibilidad de desarrollo en el resto de los estudiantes.
- Escasas actividades donde los alumnos pueden estimular la creatividad y así su talento pedagógico dentro del movimiento de alumnos ayudantes.

Lo antes expuesto permite reconocer insuficiencias en el proceso de formación profesional pedagógica de carreras pedagógicas relativas a la estimulación del talento pedagógico y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes. Donde se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, a partir de la aplicación de un muestreo intencional, a través del análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos. El mismo se efectuó en el primer período del curso 2024-2025. El diagnóstico preliminar permite precisar las principales dificultades y potencialidades en cuanto a la estimulación del talento pedagógico en la formación profesional desde su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes. La investigación se desarrolla con una población de 40 sujetos (20 estudiantes y 20 docentes), se seleccionan la misma cantidad para la muestra, la cual corresponde a los alumnos y docentes del 2do año de carreras pedagógicas y alumnos ayudantes.

El diagnóstico del estado inicial del problema científico se realizó mediante la aplicación de un grupo de métodos y técnicas empíricas que corroboraron la necesidad de su solución por la vía de la investigación pedagógica. Las dimensiones e indicadores asumidos y su escala de evaluación, fueron propuestos por la autora de la investigación, a partir del análisis de la bibliografía consultada.

El indicador antes propuesto se diagnosticó a partir de la realización de una encuesta a los alumnos de 2 do año de las carreras pedagógicas y alumnos ayudantes, así como a los directivos y docentes que imparten clases al año correspondiente. Al igual se les aplicó a los alumnos la técnica del completamiento de frases y la Prueba diagnóstica piloto de talento pedagógico. Como resultados se obtuvo, en los estudiantes un nivel Bajo y en los docentes un nivel Medio propuesto en la escala de evaluación. En cuanto a los alumnos se pudo obtener, a partir de la encuesta que se aplicó a los mismos, que el 100 % de estos (20 alumnos), no conocen en esencia en qué consiste el talento pedagógico. Los argumentos que ofrecieron estuvieron relacionados con el aprovechamiento escolar, alta capacidad para investigar, la participación en clases y los buenos resultados en las evaluaciones. De igual manera no se evidenció conocimiento en cuanto a la conceptualización de talento pedagógico, a sus características y cualidades para formar en un futuro docente.

El 100 % de los alumnos encuestados reconocen que para ejercer la profesión pedagógica necesitan poseer cualidades que desarrollen su talento pedagógico para desempeñarse de forma eficaz una vez después de graduados, pero desconocen cuales pudieran ser estas cualidades y como se manifiestan. Se pudo constatar, las insuficiencias demostradas desde el punto de vista teórico, pues a la estimulación del talento pedagógico no se le ha dado la prioridad esencial en los estudiantes en el movimiento de alumnos ayudantes.

En cuanto a los docentes (16) 54,5 % de la muestra de docentes (20), poseían conocimientos sólidos acerca de las particularidades del talento. Se evidenció, además, el dominio que poseen con respecto a la estimulación del talento pedagógico y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes al igual que las estrategias a seguir para su atención adecuada desde el proceso docente, así como de la importancia que amerita este tema para el desempeño profesional desde las diferentes asignaturas.

El resto de los docentes (4) 45 % de docentes evidenciaron un conocimiento general al respecto, inducido en ocasiones por la experiencia profesional - pedagógica con la que cuentan. En este sentido es importante destacar que (17) 70 % de estos docentes que obtuvieron el nivel medio establecido en la escala propuesta, asociaron elementos del talento pedagógico a la alta motivación por enseñar, los buenos resultados académicos, el aprovechamiento escolar, la

atención a los alumnos ayudantes y el desarrollo de las potencialidades que brinda el currículo para la estimulación de este constructo, pero no explican en esencia en qué consiste el talento pedagógico.

Se propone una estrategia pedagógica compuesta por 4 etapas diagnóstico, planificación, ejecución, valoración y sus diferentes acciones. Se concibe en la estrategia la participación de dos actores principales: los alumnos y los docentes; los primeros, que son los protagonistas y mayores beneficiados, los cuales deben explotar al máximo sus potencialidades talentosas en su desempeño como futuro docente, Hacia los segundos va dirigida la estrategia los cuales tienen como función dirigir y orientar el proceso pedagógico para lograr la estimulación del talento pedagógico, los que constituyen uno de los principales agentes de cambio, dado el papel que le corresponde en cuanto a la formación de las nuevas generaciones.

Por lo planteado anteriormente este artículo tiene como objetivo: valorar la factibilidad de la estrategia pedagógica de la estimulación del talento pedagógico en la formación profesional desde su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes.

Desarrollo

La educación como parte de la superestructura, tiene que ir ajustándose a las nuevas condiciones que impone el mundo hoy, en la cual se hace centro el avance continuo de las tecnologías de la información y la comunicación, por tanto, ha de renovarse el encargo social, que exige formar a un hombre que se inserte en esta Revolución Científica-Técnica que pueda desarrollar sus potencialidades talentosas.

Es por ello que se exige tener los diseños curriculares pertinentes que sienten las bases para propiciar un incremento continuo de la calidad y la eficacia en la formación integral de los profesionales con potencialidades talentosas como es el caso de la atención al movimiento “Frank País” de alumnos ayudantes de la Universidad de Camagüey.

El trabajo con los alumnos ayudantes se realiza en las Universidades a partir de actividades en las que se promuevan el aprendizaje colectivo y las experiencias de todos. Un ejemplo de estas actividades lo constituyen los festivales de clases, espacio donde los alumnos ayudantes presentan una clase modelo que deben preparar previamente con su tutor, se organizan

comisiones por temáticas y ellos deben exponer y defender metodológicamente su clase.

Al respeto sobre la diversidad Cajiao, (2005) expresa que:

Constituye uno de los retos de transformación más importante de la educación contemporánea, pues por un lado es un imperativo del mundo globalizado en el cual la única forma de defenderse es recalcando identidades culturales y marcando diferencias y por otro lado hay cada vez más conciencia ética sobre el derecho de individuos y pueblos a autodeterminarse. Si la diversidad es un hecho innegable que va desde las grandes diferencias culturales entre los pueblos y países hasta la inagotable diversidad entre las personas, la igualdad de todos los seres humanos es la base la cual se cimientan los derechos fundamentales y la perspectiva ética de la humanidad. (p.31)

En las últimas décadas han cobrado auge a escala mundial los estudios acerca de la formación de maestros en el desarrollo acelerado de la sociedad, gracias a los avances científicos- técnicos. Esta tarea está en manos de los educadores, que al mismo tiempo que brinden sus conocimientos más avanzados sobre la ciencia, la técnica y la innovación han de atender al desarrollo en sus alumnos de rasgos como la creatividad, la responsabilidad y la independencia cognoscitiva.

En este sentido, Araya (2022) “aborda acerca de las metodologías participativas apuestan por un aprendizaje mediante actividades colectivas, discusión de ideas y experiencias entre docentes y alumnos desde la formación inicial del docente”. (p.1)

Los alumnos con talento poseen características muy peculiares en la esfera afectiva y cognitiva las cuáles son:

- Alta capacidad intelectual y de regulación metacognitiva.
- En ellos predomina un estilo de aprendizaje significativo y con un alto nivel de independencia cognoscitiva y originalidad en los trabajos presentados.
- Su sistema cognitivo es superior porque poseen mayor velocidad para el procesamiento de la información, cualidad que está mediada por la calidad de sus procesos de análisis, síntesis y generalización, la sensopercepción, la memoria, la imaginación y la amplia base de conocimientos que pueden combinar de manera inusual con los nuevos conocimientos.

- Alta motivación por la carrera pedagógica.
- Aptitudes para enseñar.
- Sus aspiraciones futuras por lo general se expresan en el magisterio y se muestran comprometidos con la tarea en este campo, manifestando cualidades como: amor a la profesión, perseverancia, esfuerzo volitivo y autoconfianza. desmotivados por la profesión.
- Son miembros del movimiento de alumnos ayudantes.

Estas características de los alumnos con talento pedagógico referidas, puede ayudar a la comprensión de las peculiaridades psicológicas de los mismos, su identificación y su consecuente estimulación. Para los docentes es importante poner en práctica las mismas desde las diferentes actividades o estrategias lo cual organice el tratamiento que se le brinda a este tipo de alumno desde el proceso pedagógico que se desarrolla en las universidades y en especial en las carreras pedagógicas.

No obstante, a lo planteado, resulta aún insuficiente el tratamiento que se les brinda a los alumnos con talento pedagógico desde el proceso pedagógico de las universidades, no así a los alumnos ayudantes, los cuales son identificados como estudiantes de alto aprovechamiento mientras que otros alumnos que manifiestan características del talento pedagógico son poco atendidos desde este proceso. Lo cual requiere de una especial atención por parte de los docentes y directivos implicados en el proceso de formación profesional, así como su preparación sobre esta temática.

Al decir de Suárez (2024) aborda:

Los alumnos con talento son una gran parte de esa diversidad que asisten a los centros educacionales en Cuba. Requieren de un apoyo y una atención diferenciada, especialmente destinada a garantizar el pleno desarrollo de sus potencialidades, resaltando aquellas particularidades específicas que fundamentan los esfuerzos institucionales para su educación, identificación oportuna y ulterior desarrollo al máximo sus capacidades. (p.4)

Es por ello que es esencial estimular el talento de un futuro docente para desarrollar la fuerza laboral docente altamente calificada, eficaz y se propone la concepción de una estrategia

pedagógica para la estimulación del talento pedagógico. En la formación profesional en los alumnos de carreras pedagógicas donde puedan ampliar sus conocimientos como es el caso de los avances tecnológicos de la inteligencia artificial y la preparación que debe tener el docente para implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El proceso de formación del alumno ayudante debe ser sistemático y requiere de un plan de trabajo que contenga las actividades que va a realizar. Su práctica docente debe concebirse como un espacio de reflexión y análisis. Ellos deben participar en el trabajo metodológico de los departamentos docentes y de las facultades. Es necesario que se trabaje en su preparación para cumplir con la función docente.

En la Educación Superior en la RM 47/22 se hace referencia al tratamiento de los alumnos de alto aprovechamiento en su formación como investigadores y al ajuste del plan de estudio para que puedan graduarse en menor tiempo. Puede inferirse que, la atención educativa del talento implica que todas las instancias educativas de la sociedad prioricen la estimulación del talento y las potencialidades de todos los estudiantes, que cada institución educativa a partir del diagnóstico e identificación de los estudiantes con talento, instrumenten una atención diferenciada a tenor de sus necesidades educativas especiales con el fin de lograr el desarrollo integral de la personalidad de estos alumnos.

Sin embargo, cuando el talento pedagógico no se circunscriba dentro de la excepcionalidad intelectual, ni corresponda a sujetos superdotados, se considera que factores motivacionales, capacidades de relaciones sociales, creatividad o capacidad de innovación, además de cierta estabilidad emocional, son variables que debieran estar entre aquellos jóvenes o adultos con potencialidad docente. Cabe señalar entonces que se debe influir en la calidad de los procesos en que se forman estos estudiantes desde la clase, hasta actividades de la práctica laboral y de los diferentes componentes que intervienen en su formación. Una vía para incentivar esa motivación es el empleo de la inteligencia artificial en las clases y otras actividades.

Los alumnos con talento pedagógico poseen características especiales referentes a un alto nivel de motivación profesional y habilidades profesionales pedagógicas y se pueden manifestar en aquellos que estudian carreras pedagógicas y no pedagógicas, pero que pueden desempeñar una tarea relacionada con la profesión pedagógica.

En esta dirección Fernández (2018) aborda sobre:

La conceptualización del constructo y plantea que el talento pedagógico es un talento particular que se da en la personalidad al manifestar un alto nivel de motivación por la profesión, habilidades profesionales, aptitudes para enseñar, independencia cognoscitiva, potencialidades creativas e investigativas, liderazgo, perseverancia y amor por la profesión que estudia. (p.24)

Por lo antes expresado es necesario estimular el talento pedagógico en los estudiantes de carreras pedagógicas desde el proceso que se realiza en la formación profesional en las universidades para elevar el índice de jóvenes doctores vinculados a proyectos de investigación que puedan elevar la calidad educacional en la provincia.

Peña et al. (2024) plantean al respecto:

El movimiento inclusivo en Educación Superior, cualquiera sea su visión, ha movilizó la construcción de una serie de políticas a nivel institucional a permitir que los estudiantes talentosos tengan acceso al mismo. Por esta razón, es muy importante conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes en torno al talento pedagógico mediante un instrumento válido y confiable. (p.93)

La estrategia pedagógica para la estimulación del talento pedagógico en la formación profesional de los alumnos de carreras pedagógicas desde su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes, que se establece, permite identificar: El problema de la estrategia: insuficiencias en el proceso de estimulación del talento pedagógico en la formación profesional de los alumnos de carreras pedagógicas desde su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes.

Se emplearon métodos de los niveles teórico y empírico: análisis-síntesis, inductivo-deductivo, análisis documental, encuestas, entrevistas y observación. Del nivel empírico, el análisis documental para conocer las orientaciones y disposiciones internacionales y nacionales en relación al talento pedagógico y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes desde su estimulación en la carrera que estudia desde la observación, la encuesta, entrevista al coordinador de carrera como vía para constatar las acciones que se desarrollan.

La valoración de la estrategia se realizó mediante los talleres de reflexión crítica y construcción

colectiva, los cuales dan cuenta de la factibilidad de la misma con el propósito de constatar la efectividad de las actividades al ser introducidas en la práctica.

La Estrategia Pedagógica fue elaborada en correspondencia con el modelo de formación del profesional de las carreras pedagógicas, tiene como objetivo general: valorar la estimulación del talento pedagógico en la formación profesional desde su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes.

La Estrategia Pedagógica cuenta con etapas y sus diferentes acciones.

Etapas 1: Diagnóstico.

Acciones fundamentales: Elaboración de los instrumentos para la realización del diagnóstico (estos pueden incluir encuestas, entrevistas, guías de observación a clases, entre otros). Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico. Procesamiento y análisis de los resultados con respecto a la estimulación del talento pedagógico. Análisis compartido de los resultados del diagnóstico, a través del diálogo reflexivo con los estudiantes y docentes del año, de forma individual y grupal

Etapas 2: Planificación.

Acciones fundamentales: Valoración de la realidad educativa de la institución docente, condiciones objetivas y subjetivas, recursos materiales y espirituales, potencialidades de las carreras, entre otros, con vista a la estimulación del talento pedagógico en los estudiantes y su vinculación con el movimiento de Alumnos Ayudantes. Preparación a los profesores teniendo en cuenta la preparación de los estudiantes con respecto a la temática. Esta preparación, para los estudiantes, se efectuará a partir de: Acciones desde la estrategia educativa del grupo. Debates científicos, a partir de la presentación de trabajos extracurriculares de la asignatura Psicología General sobre el talento pedagógico. Talleres para el trabajo con los procedimientos didácticos participativos para que el alumno se apropie de los conocimientos.

Para los docentes a partir de: Intercambios entre los docentes del colectivo de año académico, a partir de su experiencia pedagógica, con respecto a la estimulación del talento. Acciones desde las diferentes asignaturas que estimulen el talento pedagógico. Debates profesionales, a través de seminarios científicos metodológicos, en los que se tenga en cuenta aquellos elementos

de carácter teórico-conceptual, necesarios para una mejor comprensión y estimulación del talento pedagógico y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes.

Para ello se debe partir del reconocimiento de la importancia que posee la misma para la formación integral del profesional de las carreras pedagógicas, a partir del hecho de que contribuye al logro de las tareas del desarrollo de la etapa y al desempeño eficiente del futuro egresado. Talleres metodológicos para la discusión y preparación de otras actividades que puedan insertarse en el proceso pedagógico, así como la elaboración de instrumentos que permitan obtener criterios valorativos sobre las actividades desarrolladas con los estudiantes, en vista a la estimulación talento pedagógico, de modo que permitan determinar el impacto de las mismas.

Etapa 3: Ejecución.

En la ejecución el docente debe: Desarrollar las potencialidades de los alumnos en las clases y demás actividades. Orientar actividades académicas, laborales, investigativas, extensionistas que estimulen el trabajo independiente y así las potencialidades talentosas de los alumnos. Fomentar el aprendizaje centrado en los programas de Psicología General y Psicología del Aprendizaje. Lograr que los alumnos vinculen la teoría y la práctica psicopedagógica, de manera que sean capaces de asumir posiciones personales y profesionales, en correspondencia con sus posibilidades, para la solución de diferentes conflictos relativos al ejercicio de la profesión.

El alumno debe: Participar de forma activa en cada una de las actividades propuestas por la estrategia pedagógica, al manifestar motivación e implicación, con vista a la estimulación del talento pedagógico. Realizar trabajos independientes y colaborativos dirigidos a la estimulación del talento pedagógico. Manifestar en su comportamiento tanto personal como profesional, modos de actuación correspondientes al de talento pedagógico. Desde la sociedad científica presentar trabajos científicos-estudiantiles con respecto a esta temática

La valoración de la estrategia pedagógica propuesta, como resultado de la investigación, se efectuó mediante los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, donde los docentes a partir de un debate relevaron sus criterios acerca de la estrategia y su posible implementación

dentro de la Universidad de Camagüey.

En el transcurso del diseño de la estrategia se implementaron las diferentes acciones, ello permitió constatar que los docentes estuvieran en mejores condiciones para identificar los alumnos que presentan talento pedagógico. Aumentó la participación de los alumnos en actividades investigativas y extradocentes. Logrando un mayor compromiso con la carrera que estudian. Incrementó la participación de los alumnos en el movimiento de alumnos ayudantes y el contingente “Leonela Relys”. La estrategia que se presenta es una propuesta con una mirada diferente sobre la atención educativa al talento desde el área de la formación docente y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes.

Conclusiones

Este estudio ha permitido valorar la factibilidad de la estrategia pedagógica diseñada para la estimulación del talento pedagógico en la formación profesional y su vinculación con el movimiento de Alumnos Ayudantes. Los resultados evidencian una relación significativa entre este movimiento y el desarrollo del talento pedagógico, manifestándose en áreas cognitivas y afectivas propias de los alumnos con esta capacidad. Estas características garantizan un enfoque integral que favorece estimulación del talento pedagógico en la formación profesional, y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes. La estrategia propuesta muestra las acciones a desarrollar por los alumnos y docentes donde se integran lo teórico-conceptual con lo práctico-vivencial. La valoración de la estrategia realizada a través de talleres de opinión crítica y construcción colectiva permitió perfeccionar sus acciones y enriquecer sus orientaciones metodológicas con base a las sugerencias obtenidas. Los criterios emitidos respaldan su factibilidad y pertinencia confirmando que constituye una herramienta efectiva para potenciar el talento pedagógico y su vinculación con el movimiento de alumnos ayudantes en el ámbito educativo.

Referencias bibliográficas

Araya Crisóstomo, S., y Urrutia. (2022). Uso de metodologías participativas en prácticas pedagógicas del sistema escolar. *Pensamiento Educativo*, 59(2), 2-15. <https://doi.org/10.7764/PEL.59.2.2022.9>

- Baluja García, W. (2025). La formación de profesionales competentes para el desarrollo sostenible de los pueblos [Conferencia]. Congreso Internacional Pedagogía, La Habana, Cuba. <https://www.pedagogiacuba.com>
- Cajiao, F. (2005). Educación, escuela y diversidad. *Pensamiento Educativo*, 37(2), 27-37. <https://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/25915>
- Constenla Núñez, J. A., Vera Sagredo, A. J., y Jara Coatt, P. A. (2022). Actitudes y capacidades de los docentes frente a la innovación educativa. La mirada de los estudiantes. *Pensamiento Educativo*, 59(1), 2-15. <https://doi.org/10.7764/PEL.59.1.2022.7>
- Fernández, Y. (2018). La estimulación del talento pedagógico en la formación de los estudiantes de carreras pedagógicas [Tesis inédita de maestría. Universidad de Camagüey].
- Fuentes, R., Araneda, A., y Verdugo. (2013). Aproximación al concepto de talento pedagógico: Un paso en la selección de personas con potencial docente para la FIP en Chile. *REXE Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 12 (23), 61-74. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id243128148004>
- Ministro de Educación Superior. (2022). Reglamento del proceso docente y de dirección del trabajo para las carreras universitarias (Resolución 47/2022). En Gaceta Oficial No. 129 Ordinaria de 19 de diciembre de 2022. <http://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-129-ordinaria-de-2022>
- Ortiz, E., Mariño, M., y González, A. M. (2013). La identificación y el desarrollo de estudiantes talentos en la educación superior. *Pedagogía Universitaria*, 18 (1), 12-24. <http://www.cvi.mes.edu.cu/.../La-identificacion-y-el-desarrollo-de-alumnos-.pdf>
- Pérez, D. (2005). Metodología para identificación del alumno talento en la formación profesional en la universidad. [Tesis inédita de doctorado UCLV, Santa Clara, Cuba]. <http://www.ojs.uo.edu.cu/index.php/didascalia/article/viewfile/3857/3238>
- Peña, S., Toro, S., Sepúlveda, A., Vera, A., y Poblete, F. (2024). Programas de acceso a la educación para el fortalecimiento de la formación inicial docente en Chile: ¿Posibilidades o talento pedagógico? *Revista Espacios*, 45(5), 83-96. <https://doi.org/10.48082/espacios-a24v45n05p06>

- Rosario, L., Torres, T., Massón, R., y García, M. (2025). Retos de la formación pedagógica de los alumnos ayudantes en la universidad. Universidad de La Habana, Cuba. Multidisciplinaria, Editorial de la FMOcc-UES. <https://repositorio.ues.edu.sv/entities/publication/617a6764-cd78-4903-ad7f-d8926a7c0e59>.
- Santa Cruz Terán, F., Acosta Gutiérrez, R. E., y Carranza Lau, K. R. (2023). Efecto de un programa de talento humano en el desarrollo del empoderamiento docente. *Comuni@cción*, 14(1), 181-191. <https://scielo.org.pe/cu/dx.doi.org/10.33595/2226-1478.14.3.829>
- Suárez Capdevila, L., Zayas Bazán Carballo, Y., y Gómez Cardoso, A. L. (2024). La atención al talento: un modelo de superación profesional de los supervisores de preuniversitario. *Transformación*, 20(1), 104-127. <https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/transformacion/article/view/e3853>